

Научная статья
УДК 81:373
DOI: 10.5281/zenodo.12567943

**ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В РУССКОЙ ПРОЗЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.М. ШУКШИНА)**

© 2024 *Т.В. Черницына*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
ORCID 0000-0001-9661-5904.*

Статья посвящена анализу особенностей бытования антропонимов в прозе В.М. Шукшина. Рассмотрено функционирование имен собственных, как первичных (имя, отчество, фамилия), так и вторичных (прозвище), исследуется семантическое наполнение и выражение социальной функции онима, трансформация этих аспектов. В анализируемом материале выделены такие функции имен собственных, как функция идентификация (возраст, сословное положение, социальный статус), эмоционально-стилистическая функция (стилистическая окрашенность имени), информационно-стилистическая функция (этимологическое значение имени). Сделаны выводы о том, что имена собственные служат маркерами социальных и личных отношений в обществе, являются выразителями идеологических и социальных тенденций языковой картины мира определенной эпохи, отраженной в художественном произведении.

Ключевые слова: ономастика, оним, антропоним, имя, отчество, фамилия, прозвище, речевая стратегия, коммуникативная стратегия.

Для цитирования: Черницына Т.В. Лексико-семантическое функционирование имен собственных в русской прозе (на материале произведений В.М. Шукшина) / Т.В. Черницына // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 139–148. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12567943>.

Активно развивающийся антропоцентрический подход в филологической науке позволяет говорить о стремительном распространении антропоцентрической парадигмы, «в которой изучаемая система рассматривается с учетом того, что обязательным компонентом либо самой системы, либо среды, в которой она функционирует, является человек» [2, с. 172–173]. В этой связи проблема изучения антропонимов в художественном тексте приобретает особое значение, так как «появление имени в тексте становится сигналом диалога языковой личности с другими» [1, с. 6].

Обращаясь к художественной прозе шестидесятых-семидесятых годов XX века, необходимо учитывать, что авторское слово отражает взаимодействие, с одной стороны, личностного смысла и социально обусловленного психологического значения, с другой, – индивидуального и социального языкового опыта. Наиболее благоприятной для осуществления такого подхода в современной русской литературе, на наш взгляд, является анализ прозы В.М. Шукшина. Во-первых, необходимо отметить уникальность личности самого писателя как носителя русского языка: представитель простого крестьянского народа Алтайского края, он накопил словарный фонд, уникальный по своей ценностной, территориальной и профессиональной природе. Во-вторых, В.М. Шукшин воспроизвел в прозе специфику разговорной речи, ее социально-территориальные особенности. В.М. Шукшин – писатель, актер и режиссер – объединил элементы «языков» различных областей культуры, которые сосуществуют в его прозе и одновременно свободно вычлняются из общего речевого потока [16, с. 45]. В произведениях В.М. Шукшина, охватывающих

несколько десятилетий второй половины XX века жизни российского общества, насчитывается около тысячи антропонимов: это полные и сокращенные имена персонажей, фамилии, прозвища и т.д. Писатель отразил социально-духовные изменения общества, национальную картину бытия и суть народного характера. Для него человек – величайшая ценность, но вовсе не идеал. Его герои – простые сельские жители со своей крестьянской философией, со своей правдой жизни воплощают в себе народную судьбу [16, с. 46]. Через ономапэтику Шукшина достаточно полно и достоверно раскрывается жизнь современного автору общества. В антропонимике заложен богатый материал для изучения отношений конкретных индивидуумов в обществе, отношения общества к человеку как к личности, понимания роли человека в обществе и даже понимания нравственных ценностей общества, выраженных в приложении к оценке человека, его характеристике.

Хотелось бы обратить внимание на семантику имени, рассмотреть, как оним характеризует сам объект. Как известно, имя собственное имеет социальную функцию, служа индивидуализирующим указанием на определенный объект. Таким образом, интересно будет проследить функционирование и трансформацию антропонима (имени, данного при рождении, и прозвища) как маркера уклада и отношений в литературе, описывающей жизнь российского социума 60–70-х гг. XX века.

В работе мы опирались на труды по антропонимике таких ученых, как А.В. Суперанская [13], Т.В. Шмелева [18], Н.В. Подольская [10], В.И. Супрун [14], Ю.А. Карпенко [5].

Традиционно в антропонимике различают фонетический, морфологический и фонетический виды мотивированности, которые выполняют в тексте определенные идейно-художественные задачи. Фонетически мотивированные антропонимы связаны со звуковым оформлением, в художественном тексте они выполняют экспрессивную роль. Морфологическая мотивированность антропонима проявляется в структуре имени и связана с морфемикой языка, с определенными лексико-грамматическими разрядами слов. Семантический вид мотивированности антропонима находится в лексическом мотиваторе номинативной единицы и является реальным признаком номинируемого предмета [13, с. 10–11].

Как отмечает Д.С. Куличенко, имена собственные, будучи важным элементом художественного произведения, являются одним из важных средств создания образа индивидуализации главных действующих лиц [8]. При этом они выполняют определенные функции: 1) функцию идентификации (возраст, сословное положение, социальный статус); 2) эмоционально-стилистическую функцию (стилистическая окрашенность имени); 3) информационно-стилистическую функцию (этимологическое значение имени) [5, с. 37].

Поскольку имя является ярким инструментом коммуникативных и речевых стратегии, хотим отметить: при рассмотрении их в художественном тексте необходимо учитывать, во-первых, что любые коммуникативные процессы происходят в определенном культурном и национальном контексте [16, с. 26]; во-вторых, следует отличать понятия коммуникативная стратегия и речевая стратегия, которые различаются так же, как и понятия *речевой акт* и *коммуникативный акт*: *речевой акт* предполагает действие, а *коммуникативный* – взаимодействие [7, с. 14]. Таким образом, коммуникативная стратегия, в отличие от речевой стратегии, всегда направлена на взаимодействие, содержит перлокутивный эффект [16]. Так, онимы «от автора» содержат речевые стратегии, так как отсутствует ответная реакция обладателя имени, антропонимы же – характеристики или обращения самих персонажей рассматриваются нами как языковые приемы коммуникативных стратегий. Мы опирались на работы О.С. Иссерс [4], И.А. Стернина и Ю.Е. Прохорова [11], посвященные этому вопросу.

Известно, что в воплощении авторской идеи особая роль отводится литературному имени. Павел Александрович Флоренский считал, что имя – отражение характера и судьбы человека: «оплотняется наша внутренняя жизнь»: «по имени житие, а не имя по житию» [15, с. 140]. Он же отмечает, что «...в художестве – внутренняя необходимость имен – порядка не меньшего, нежели таковая же именуемых образов. Эти образы, впрочем, суть не что иное, как имена в развернутом виде. Полное развертывание этих свитых в себя духовных центров осуществляется целым произведением, каковое есть пространство силового поля соответствующих имен. Художественные же образы – промежуточные степени такого самораскрытия имен в пространство произведения – то тело, в которое облекается самое первое из проявлений незримой и неслышной, недоступной ни восприятию, ни постижению, в себе и для себя существующей сущности – имя» [15, с. 135].

Оним выполняет эмоционально-стилистическую функцию, являясь богатым инструментом оценочности как положительной, так и отрицательной. Так, языковым средством выражения положительной оценки является суффиксация с деминутивными суффиксами (уменьшительными, ласкательными). Особую группу образуют имена собственные с суффиксами **-ик, -к, -ушк / -юшк, -очк, -ек, -еньк / -ыньк**: *Изольдушка, Спирька, Пронька, Маруська, Игнашка, Минька, Наташка, Стенька, Ванька, Ленька, Женька, Шурка, Гринька, Бронька, Кирька, Аркашка, Манька, Леночка, Макарушка, Талюшка, Васека, Спиренька, Петенька, Марфынька, Глашка*). Заметим, что в функции усилителей отрицательной оценки чаще выступают не аргументативные (огрубляющие) суффиксы **-ах, -ух, -юх, -ии, -ян** и др., а предваряющие обращение-оним междометия или частицы: **Ох, Женька...**; **Ах, Ваня, Ваня...**; **Ах, Петька... сынок**; **Эх, Гена... Гена ты и есть** [16, с. 159].

При этом следует отметить амбивалентность некоторых суффиксов (**-к, -ушк, -ик**), которые в зависимости от контекста могут указывать как на положительную, так и на отрицательную оценку. Разговорный суффикс **-к**, имеющий пренебрежительное значение (например, в слове *девка*), в именах собственных указывает на близкое знакомство или на юный возраст называемого: – *Сашка, милый, пойдём домой, пойдём домой, ради бога, – взмолилась Вера, видно, чутьем угадавшая, что творится в душе мужа* [21, с. 52]; – *Лялька, полотенец! – кричит Петя, кончив плескаться. Лялька – жена Пети... Громко, показушно уважает мужа* [21, с. 32]; *Сын наскоро поцеловал мать и полез в чемоданы... – Шаль тебе привез... пуховую. А тебе, тять, сапоги. А Маруське – во!.. А это Ваське... Все тут живы-здоровы?* [20, с. 145]. Казалось бы пренебрежительность, которую придает имени суффикс **-к**, должна вызывать негативную реакцию хозяина имени, но собственное имя с этим суффиксом воспринимается как норма молодыми людьми, которым еще не хватает определенной статусности: *Весной, в начале сева, в Быстрянке появился новый парень – шофер Пашика Холманский... Инженер еще не спал, когда Пашика постучал ему в окно. – Кто это? – Я. – Кто я? – Пашика. Павел Егорыч* [20, с. 142]. Суффикс **-ек** также можно отнести к деминутивным в следующем контексте: *Его звали – Васека. Васека имел: двадцать четыре года от роду, один восемьдесят пять рост, большой утиный нос... и невозможный характер. Он был очень странный парень – Васека* [20, с. 19]. Слова автора рассказа «Стенька Разин» объясняют выбор имени не только молодым возрастом героя, но и его странностью, т. е. вовсе не плохим к нему отношением. Как известно, таких героев с чудинкой у В.М. Шукшина целая галерея [16, с. 135–136].

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что В.М. Шукшина интересуется человек в моменты наивысшего напряжения чувств, когда он может быть

естественным, непосредственным, поэтому эмоционально-оценочная лексика, репрезентирующая имя героя, в его прозе выполняет важную художественную задачу – показывает естественные, неподдельные проявления человека, вовсе не идеала, а простого русского мужика со своей «чудинкой», со своей народной философией и правдой жизни [16, с. 47]. Именно эта особенность «жителей» шукшинских рассказов становится отправной точкой для рождения особых имен – прозвищ. Так, в рассказах 70-х гг. XX века, встречается большое количество вторичных антропонимов (прозвищ), что говорит о снижении значения имени человека как неповторимой личности, имеющей свое четкое место в мире. На первый план выходят не сословная принадлежность, а социальные функции, политические убеждения и характерные особенности человека, что достаточно полно может быть отражено в прозвище.

Говоря об ономастическом пространстве шукшинской прозы, следует отметить, как мастерски писатель представляет зависимость изменения формы, звучания имени собственного от смены настроения общения персонажей, сужения или расширения эмоционального поля, в котором пребывают его «сельские жители» (по преимуществу). Эти жители уже живут в именах, которыми их нарек В.М. Шукшин. Писатель почти всегда черпал материал для имяназвания своих персонажей из жизни, изображая настоящих, реально живущих людей, многих из которых знал лично. В этих литературных именах отпечатались целая эпоха: исторические, социальные, психологические факты жизни советского человека из народа.

Следует обозначить одну из особенностей идиостиля В.М. Шукшина – особое внимание к деталям, наблюдательность, способность индивидуализировать характер своих героев. Так, в рассказе с песенным названием «В воскресенье мать-старушка...» героя насторожило звучание его полного официального имени. На вопрос городских фольклористов «Здесь живет *Гаврила Романович Козлов?*» он ответил: «*А зачем? В общество звать?*» [19, с. 393]. Далее последовал отказ слепого от роду Гани петь тюремные песни городским людям, приехавшим собирать, записывать народные песни, не приняла ни жена, ни сосед. «*Тюрьма – это плохое дело, – сказал он. – Не приведи господи. Зачем вам?*» [19, с. 394]. А полученную трешку от городских за спетые жалобные песни отдал соседу Егору Анашкину, чтобы тот взял бутылочку – тогда выпьют вместе за здоровье его свинок да чтобы Егор не кручинился. Почему же писатель литературному герою дал фамилию Козлов? Можно провести параллель со слепым поэтом пушкинской поры Иваном Ивановичем Козловым, автором романса «Вечерний звон», ставшим истинно народным, который нередко «звучит» в прозе Шукшина.

История появления варианта имени или прозвища героя становится часто сюжетообразующим, ключевым приемом. Так, например, начинается рассказ «Алеша Бесконвойный»:

«Его звали-то не Алеша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным. А звали его так вот за что: за редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспрдельно: пять дней в неделю он был безотказный работник, больше того – старательный работник, умелый (летом он пас колхозных коров, зимой был скотником – козгегарил на ферме, случалось – ночное дело – принимал телят), но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался. Два дня он не работал в колхозе: субботу и воскресенье <...>

Что же он делал в субботу?

В субботу он топил баню» [20, с. 254].

Семантика глагола «выпрягался» как нельзя лучше описывает характер героя: освобождался, становился вольным, бесконтрольным, отсюда и прозвище *Бесконвойный*. В «Словаре русского жаргона» В.С. Елистратова слово *бесконвойный* имеет следующее

толкование: *неуправляемый, неспособный себя контролировать, с непредсказуемым поведением* [3]. Адъективированное прозвище «Бесконвойный», в котором слоообразовательный формант «бес/без», как и в слове «безответственность», характеризующим героя рассказа, имеет семантику отсутствия, лишения чего-либо. Поэтому и стали так называть пастуха и кочегара односельчане. При этом оним «Алеша» имеет положительную коннотацию: носитель ее добрый, сострадательный, даже иногда наивный и доверчивый человек. Подтверждает это история возвращения Алеша с фронта на поезде, которую он часто вспоминает, потому что встретил тогда «крепдешиную» Алю, которой поверил и даже успел полюбить, но был обманут. Однако зла не держал и спуска много лет в субботней бане «возвращался» в тот вагон.

Имя героя в рассказах В.М. Шукшина выполняет разнообразные функции. Как любая антропонимическая единица, оно идентифицирует лицо, т.е. выступает в качестве средства отождествления. Это можно проследить и в названиях как рассказов («*Как Андрей Иванович Куринков, ювелир, получил 15 суток*», «*Мужик Дерябин*», «*Леля Селезнева с факультета журналистики*», «*Артист Федор Грай*», «*Из детских лет Ивана Попова*»), так и в романе «*Любавины*». Антропонимы в названиях произведений – характерный прием В.М. Шукшина, который стремился подчеркнуть индивидуальность, чужаковатость своих героев. Как яркий представитель деревенской прозы, писатель предстает художником, чутко реагирующим на выбор характерологически точной номинативной единицы, наполненной эмоционально-оценивающим значением. Антропонимы, входящие в названия его произведений, – это имя («*Медик Володя*», «*Боря*», «*Лёнька*», «*Леся*», «*Ваня, ты как здесь?!*», «*Степка*», «*Петя*», «*Степкина любовь*», «*Игнаха приехал*» и др.), имя с фамилией («*Операция Ефима Пьяных*», «*Гринька Малюгин*», «*Непротивленец Макар Жеребцов*», «*Стенька Разин*», «*Петька Краснов рассказывает*», «*Ванька Тепляшин*» и др.), имя с отчеством («*Владимир Семеныч из мягкой секции*»/ суффиксальное усечение/, «*Свояк Сергей Сергеевич*» и др.), фамилия («*Генерал Малафейкин*», «*Страдания молодого Ваганова*», «*Вечно недовольный Яковлев*», «*Чередниченко и цирк*», «*Любавины*» и др.). Трехчленная модель именования главных героев функционирует в тексте, как правило, в виде усечений в пользу фамилии, что демонстрирует официальность и сухость общения персонажей. Так, рассказ «Мнение» вовсе начинается со слов: «*Некто Кондрашин, Геннадий Михайлович, ...*» [20, с. 154]. На протяжении всего произведения между героями происходит общение на конъюнктурном бюрократическом языке с определенной долей пренебрежения: только по фамилии: через «Яковлев» – «Кондрашин». Таким образом, мы наблюдаем оценочную коммуникативную стратегию «на понижение» через онимы-фамилии. Проследим и речевую стратегию, репрезентуемую автором и направленную на нивелирование авторитета героя. Это проявляется в полном имени, которое звучит только в первых строках рассказа, с негативной оценочностью, маркером которой выступило неопределенное местоимение «некто».

Писатель, используя онимы, выходит на мифопоэтический и литературный контекст. Например, рассказ «Беспалый» – по прозвищу героя, которого односельчане стали называть так после того, как тот отрубил себе пальцы. Герой рассказа Серёга Безменов проходит непростой жизненный путь, а трансформация имени – это показатель внутренних изменений человека, на которые повлияли внешние обстоятельства и, конечно, окружение. Из «Серёги», уважаемого человека, он превращается в «Серого». Последний оним символизирует цвет безликости, серости, никчемности: таким становится сам герой после встречи с роковой женщиной, «ксплотаторшей» (по словам его матери) – Кларой. Именно она дала ему это новое имя, стала «называть его Серым. Ласково» [20, с. 147]. Ее имя как деминутив звучит иначе в момент душевной трагедии обманутого мужа:

«Кларнети-ик, это я Серый, – вдруг пропел Серёга ... Ау-у! – ещё спел Серёга. – А я вас сейчас буду убива-ать» [20, с. 152–153].

Выявляя особенности женской антропонимии в творчестве писателя, Е.Н. Карташова отмечает, что с помощью онима В.М. Шукшин подчеркивает исключительность персонажа. «Выделяются среди девушек с распространенными именами героини, чьи имена контрастируют с характерным для его творчества ономастиком. Введение подобных имен позволяет автору продемонстрировать дистанцию между героями рассказов – противопоставить девушек простым парням: окутанное европейским флером имя Элла (Элочка) («Степкина любовь») противопоставлено распространенному в русском ономастиконе имени Степан, имя Тамара, восходящее к др.-евр. *тамар* ‘финиковая пальма’ и ассоциативно связанное у читателя с образом грузинской царицы, антонимично имени Ленька («Ленька»)» [6, с. 116-117].

В имени отражаются возраст, характер, привычки, социальное положение героя, отношение к персонажу и автора, и остальных героев. Атрибуция персонажа у В.М. Шукшина часто начинается с имени и фамилии с первых же строк рассказа. Такое внимание к имени персонажа не случайно. Именно имя персонажа направлено на создание у читателя определенных ассоциаций, способно приблизить к пониманию истории из жизни, описанной в рассказе. По имени или прозвищу определяется жанровая природа произведения, появляются критерии оценки повествуемых событий и героев. Например, в рассказе «Ноль-ноль целых»: «Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет ... Книжку должен был выдать некто Синельников Вячеслав Михайлович, средней жирности человек, с кротким лоснящимся лицом, белобровый, в белом костюме. Синельников был приезжий...» [20, с. 79]. Обратим внимание на маркер «некто», репрезентующий речевую стратегию порицания (понижения), что объясняется тем, что он приезжий.

В трагическом рассказе «Сураз» через вторичное имя героя (прозвище) писатель создает образно-ассоциативный подтекст, в котором отражается характер и судьба Спирьки. Еще в школьные годы учительница немецкого сравнивала его с Байроном: «А какое прекрасное лицо!.. Боже, какое у него лицо – маленький Байрон!» [19, с. 461]. За провинность «Байрона» сначала выпорола мать, потом – за грабеж провел он 5 лет в лагерях строгого режима. Контраст в возвышенном внешнем сравнении с символом благородства, свободолюбия Байроном и обидной кличкой «сураз», означающей в сибирских говорах внебрачного ребенка несет трагическое настроение [12, с. 273]. На просьбу новых жителей деревни – супружеской пары учителей – Спирька, закурив, ответил так:

« – Я – сураз, начал он.

– Как это? – не поняла Ирина Ивановна.

– Мать меня в подоле принесла. Был в этих местах ухабрь. Кожу по краю ездил собирал, заготовитель. Ну, заодно и меня заготовил» [19, с. 466].

Герои Шукшина сами осознают себя через имя, как это видно из описанного выше примера – прозвища «сураз». Имя, данное при рождении, и приобретенное в социуме прозвище воспринимаются самим героем по-разному. В рассказе «Миль пардон, мадам!» Броньку Пупкова местные жители сватают приезжим для охоты, так как тот места знает и с ними пойти может. Второй абзац рассказа дает сразу пищу для размышлений о вариантах имени героя:

«**Бронька (Бронислав)** Пупков, еще крепкий, ладноскроенный мужик, голубоглазый, улыбочивый, легкий на ногу и на слово...» [19, с. 345–346]. Кто же дал такое необычное имя деревенскому жителю (полный вариант в скобках)? На этот вопрос отвечает сам его носитель:

« – Откуда у вас такое имя – Бронислав?

– Поп с похмелья придумал. Я его, мерина, гривастого, разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в тридцать третьем году...

– Где это? Куда сопровождали?

– А в город. Мы его взяли, а вести некому. Давай, говорят, Бронька, у тебя на него зуб – веди.

– А почему, хорошее ведь имя?

– К такому имя надо фамилию подходящую. А я – Бронислав Пупков. Как в армии переключка, так – смех. А вон у нас Ванька Пупков, – хоть бы што» [19., с. 349]. Нереализованные возможности человека, воевавшего, защищавшего землю от фашизма, раскрывается в рассказе о «покушении» на Гитлера, которое, по словам самого Броньки, он неудачно совершил:

« –...Я говорю, если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или выручите Героя Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича...» [19, с. 350]. Так. Двухосновное имя Бронислав славянского происхождения, в котором первая часть – это неполногласный глагол **бронить** («bronić») в значении «оберегать, охранять», а вторая – имя существительное **слава**, т.е. именем этим называли человека, который должен был защищать, оберегать славу. Налицо стилистический контраст бытовой семантики имени и литературной, модифицированной до варианта «Бронька».

Говорящая фамилия героя из рассказа «Беседы при ясной луне», лишённого на протяжении всего повествования имени, прозвища, только однажды его сторожика Мария Селезнева, чтобы отвлечь собеседника от недостойных мыслей обращается к нему, называя только отчество, чтобы развеять его сомнения о кровном родстве с родителем: «Да ты что, **Ферапонтыч**... Господи!» [20, с. 141]. Фамилия героя **Баев**, которая звучит на протяжении всего рассказа, иронически подчеркивает, что только **баить** (пустословить) и способен старик.

Антропонимы в тексте рассказов В.М. Шукшина органичны, они выступают в качестве важного атрибута текста. Рассказ «Залетный» начинается так: «Кузнец Филипп Наседкин – спокойный, уважаемый в деревне человек, беспрекословный труженик – вдруг запил. Да и не запил вовсе. а так – стал прикладываться. Это жена его, Нюра-Заполошная, это она решила, что Филя запил...» [20, с. 480]. Фамилия Наседкин ассоциируется с домовитостью, основательностью, прозвище жены Нюры – «Заполошной» – яркая характеристика ее натуры, способной всех «поставить на уши», наряду с полным онимом «Филипп» появляется его деминутив «Филя» – уничижительный вариант употребления этого имени его женой Нюрой.

Отметим большое количество прозвищ, которые являются неотъемлемой языковой чертой народной речи. Обратимся к значению этой лексемы. В словаре С.И. Ожегова «прозвище» имеет следующее толкование: «название человеку, даваемое по какой-нибудь характерной черте, свойству» [9, с. 609].

В речи и рассказчика, и персонажей у Шукшина распространены именованья-прозвища как в названиях рассказов, так и в самих текстах: «Чудик», «Хмырь», «Дебил», «Психопат», в виде субстантивов – «Беспальный», «Упорный», «Рыжий», «Привет Сивому», «Залетный», «Гена Пройдисвет» (названия рассказов), *Верка-тараторка*, *Лизка Корявая* (рассказ «Сураз»), *Раипиль* (рассказ «Сапожки») и др. Эти прозвища ярко характеризуют персонажей по личностным качествам, привычкам, характерным особенностям в поведении. Налицо функционирование оценочных речевых и коммуникативных стратегий, в том числе порицаний, маркером которых является тактика обзывания.

Итак, основным в прозе В.М. Шукшина можно обозначить аспект социальной маркированности форм онимов. Показательно начало рассказа «Срезал». Привычным способом именования в деревне противопоставлена городская норма. Рассказчик: «*К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович. С женой и дочерью...*» [20, с. 6]. Социальная маркированность антропонимов нарушает возрастную иерархию: мать называют по имени и фамилии, а сына – по имени и отчеству. К ней же можно отнести варианты жаргонных форм личных имен, которые встречаются, например, в повести «Калина красная». Главный герой Егор Прокудин для Любы Байкаловой – Егорушка, по-городскому он представляется как Георгий, в блатной среде – Жора, Жоржик, Джорж. Происходит трансформация имени по социальному признаку (в различных кругах общества).

Через употребление онимов В.М. Шукшин показывает и изменения в социально-нравственной сфере современного общества, теряющего национальную идентификацию имени. В рассказе «Привет Сивому» главный герой, Михаил Александрович Егоров, не принимает фальшивых вариантов имен – дань моде: «*Была девушка..., женищина, которая медленно, ласково называла его – Мишель. Очкарика слегка коробило, что он – Мишель, он был русский умный человек, поэтому вся эта... весь этот звякающий чужой набор – «Мишель», «Базиль», «Андж» – все это его смущало... Пока он терпел и «Мишеля», и многое другое. ...Ее звали Катя, но тоже, черт возьми, – Кэт*» [20, с. 413–414].

Итак, «единоначалие», антропонимы-названия произведений, а также другие приемы ономапоэтики показывают идею общности при всей пестроте имен, их вариантов – все это является отражением ассоциативного, подтекстового звучания шукшинской прозы, перешагнувшей пространственные границы русской культуры. Заметим, что и сам Шукшин придавал особое значение коммуникативной функции имени: «*Правда, трудно говорить с человеком, не называя его по имени, но раз ты так решил, пусть так и будет*» («Завидую тебе») [18, с. 9].

Анализ ономастиконов произведений В.М. Шукшина показал следующие особенности функционирования и трансформацию роли антропонимов в языковой картине мира: в рассказах, описывающих жизнь послевоенного общества, преимущественно деревенскую, наряду с именем, в его обмирщенном варианте, активно функционируют прозвища, характеризующие, как правило, одну, ярко выраженную черту характера, что обедняет репрезентацию многогранной личности человека. Также встречаются прозвища, обозначающие профессиональную принадлежность человека. Таким образом, имена собственные служат маркерами социальных и личных отношений в обществе и являются выразителями идеологических и социальных тенденций языковой картины мира определенной эпохи, отраженной в том или ином произведении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антропонимы в русской словесной культуре XVIII века / под ред. П.Е. Бухаркина, С.С. Волкова, Е.М. Матвеева. – СПб.: ИЛИ РАН, 2023. – 584 с.
2. Арнольд И.В. Парадигма антропоцентризма, прагмалингвистика и стилистика декодирования // Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. СПб., 1999. – С. 172–173.
3. Елистратов В.С. Словарь русского арго: (Материалы 1980-1990-х гг.): Ок. 9000 слов, 3 000 идиомат. выражений / В.С. Елистратов. – Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва: Рус. слов., 2000. – 693 с.
4. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О.С. Иссерс. – М.: ЛКИ, 2008. – 288 с.
5. Карпенко Ю.А. Ономастика в художественной литературе / Ю.А. Карпенко // Ономастика: Проблемы и методы / Ю.А. Карпенко. – М.: 1978.

6. Карташова Е.Н. Специфика репрезентации женских образов в прозе В.М. Шукшина: диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / Елена Николаевна Карташова. – Воронеж, 2021. – 150 с.
7. Ключев Е.В. Речевая коммуникация. Успешность речевого общения / Е.В. Ключев. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с.
8. Куличенко Д.С. Специфика ономастики в художественной литературе (на примере произведений Н.В. Гоголя и А.С. Грибоедова) / Д.С. Куличенко // Молодой ученый. – 2021. - № 50 (392). – С. 611–614.
9. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой / С.И. Ожегов. – М.: Русский язык, 1990. – 917 с.
10. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Н.В. Подольская. – Москва: Наука, 1988. – 197 с.
11. Прохоров Ю.Е. Русские: коммуникативное поведение: учебное пособие / Ю.Е. Прохоров, И.А. Стернин. – 6-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2001. – 328 с.
12. Словарь русских народных говоров. Вып. 42. – Санкт-Петербург: «Наука», 2008. – 330 с.
13. Суперанская А.В. Современный словарь личных имен: Сравнение. Происхождение. Написание / А.В. Суперанская. – М.: Айрис-Пресс – 384 с.
14. Супрун В.И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал / В.И. Супрун. – Волгоград: Перемена, 2000.
15. Флоренский П.А. Имена / П.А. Флоренский // Социологические исследования. – 1990. – № 4. – С. 132–141.
16. Черницына Т.В. Коммуникативные стратегии похвалы и порицания в идиостиле В.М. Шукшина : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / Черницына Татьяна Владимировна; [Место защиты: Волгогр. гос. соц.-пед. ун-т]. – Волгоград, 2013. – 210 с.
17. Черницына Т.В. Коммуникативные стратегии похвалы и порицания в прозе В.М. Шукшина: монография / Т.В. Черницына. – Волгоград: ВолгГТУ, 2015. – 115 с.
18. Шмелева Т.В. Ономастика: учеб. пособие / Т.В. Шмелева; ФИЛИАЛ ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянск-на-Кубани. – Славянск-на-Кубани: Издательский центр филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянск-на-Кубани, 2013. – 161 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

19. Шукшин В.М. Рассказы. Повести / В.М. Шукшин. – Москва.: Дрофа, 2002. – 463 с.
20. Шукшин В.М. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.2 / В.М. Шукшин. – М.: Молодая гвардия, 1992. – 558 с.
21. Шукшин В.М. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.3 / В.М. Шукшин. – М.: Молодая гвардия, 1993. – 607 с.

REFERENCES

1. Anthroponyms in the Russian verbal culture of the XVIII century / ed. by P.E. Bukharkin, S.S. Volkov and E.M. Matveev. – St. Petersburg: OR RAS, 2023. – 584 p. (In Russian)
2. Arnold I.V. Paradigm of anthropocentrism, pragmalinguistics and stylistics of decoding // Arnold I.V. Semantics. Stylistics. Intertextuality. St. Petersburg, 1999. – pp. 172-173. (In Russian)
3. Elistratov V.S. Dictionary of Russian Argot : (Materials of the 1980s-1990s) : Approx. 9,000 words, 3,000 idioms. expressions / V. S. Elistratov; Moscow State University named after M.V. Lomonosov. – dl Moscow : Rus. slov., 2000. – 693 p. (In Russian)
4. Issers O.S. Communicative strategies and tactics of Russian speech / O.S. Issers. – М.: LKI, 2008. – 288 p. (In Russian)
5. Karpenko Yu.A. Onomastics in fiction // Onomastics: Problems and methods / Yu.A. Karpenko. – М.: 1978. (In Russian)
6. Kartashova E.N. The specifics of the representation of female images in V.M. Shukshin's prose: dissertation... Candidate of Philological Sciences : 02/10/2011 / Elena Nikolaevna Kartashova. – Voronezh, 2021. – 150 p. (In Russian)
7. Klyuev, E.V. Speech communication. The success of speech communication / E.V. Klyuev. - М.: RИPOLL CLASSIC, 2002. - 320 p. (In Russian)
8. Kulichenko D.S. The specifics of onomastics in fiction (on the example of the works of N.V. Gogol and A.S. Gribojedov) / D.S. Kulichenko // Young Scientist. – 2021. - № 50 (392). – Pp. 611-614. (In Russian)
9. Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian language: 70,000 words / Edited by N.Y. Shvedova / S.I. Ozhegov. – М.: Russian language, 1990. – 917 p. (In Russian)
10. Podolskaya N.V. Dictionary of Russian onomastic terminology / N.V. Podolskaya. – Moskava : Nauka, 1988. – 197 p. (In Russian)

11. Prokhorov Yu.E. Russians: communicative behavior : a textbook / Yu.E. Prokhorov, I.A. Sternin. – 6th ed., ster. – Moscow : FLINT, 2001. – 328 p. (In Russian)
12. Dictionary of Russian folk dialects. Issue 42. – St. Petersburg: Nauka, 2008. – 330 p. (In Russian)
13. Superanskaya A.V. Modern dictionary of personal names: Comparison. Origin. Writing. / A.V. Superanskaya. – M.: Iris-Press – 384 p. (In Russian)
14. Suprun V.I. Onomastic field of the Russian language and its artistic and aesthetic potential / V.I. Suprun. Volgograd: Peremena, 2000. (In Russian)
15. Florensky P.A. Names // Sociological research. 1990. No.4 / P.A. Florensky. – pp. 132-141 (In Russian)
16. Chernitsyna T.V. Communicative strategies of praise and blame in the idiosyncrasy of V.M. Shukshin : dissertation ... Candidate of Philological Sciences : 02/10/2011 / Chernitsyna Tatyana Vladimirovna; [Place of protection: Volgogr. state social-pedagogical un-t]. – Volgograd, 2013. – 210 p. (In Russian)
17. Chernitsyna, T.V. Communicative strategies of praise and blame in V.M. Shukshin's prose: a monograph / T.V. Chernitsyna. – Volgograd: VolgSTU, 2015. -115 p. (In Russian)
18. Shmeleva T.V. Onomastics: studies. the manual / T.V. Shmeleva ; BRANCH of FGBOU VPO "KubGU" in Slavyansk-on-Kuban. – Slavyansk-on-Kuban : Publishing center of the branch of the FGBOU HPE "KubGU" in Slavyansk-on-Kuban, 2013. - 161 p. (In Russian)

Поступила в редакцию 02.05.2024 г.

LEXICAL AND SEMANTIC FUNCTIONING OF PROPER NAMES IN RUSSIAN PROSE (BASED ON WORKS OF V.M. SHUKSHIN)

T.V. Chernitsyna

The article addresses anthroponyms in V.M. Shukshin's prose. The functioning of proper names, both primary (first name, patronymic, surname) and secondary (nickname), is considered. The semantic content and expression of the name social function, as well as the transformation of these aspects are investigated. In the course of the analysis the following functions of proper names have been singled out: the function of identification (age, class status, social status), the emotional-stylistic function (stylistic colouring of the name), the information-stylistic function (etymological meaning of the name). The conclusion is made that proper names serve as markers of social and personal relations in society. They express ideological and social trends in the linguistic worldview of a certain era, reflected in artistic form.

Key words: onomastics, onym, anthroponym, first name, patronymic, surname, nickname, speech strategy, communicative strategy.

Черницына Татьяна Владимировна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Российская Федерация, г. Волгоград.
Доцент кафедры русского языка и методики его преподавания.
ORCID 0000-0001-9661-5904
E-mail: tatyana-chernicyna@yandex.ru

Chernitsyna Tatyana Vladimirovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd, Russian Federation.
Associate Professor at Department of Russian language and methods of teaching it.
ORCID 0000-0001-9661-5904
E-mail: tatyana-chernicyna@yandex.ru